

Oficina “Cientista Cidadão Por Um Dia: Vozes do DNA”

Evento Local

Maria Sharmila Alina de Sousa¹, André Uchimura Bastos¹, Carla Freire Escobar de Assis¹, Juliana Madeu Teixeira¹ e Kamily Akemi Tashiro Lencione¹

Local: Edifício Octávio de Carvalho, Laboratório (número a confirmar) Escola Paulista de Medicina (EPM), Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Rua Botucatu, 740 — 1º subsolo, Vila Clementino, 04023-062, São Paulo — SP, Brasil.

Data e horário do evento: 03/09/2024 (8h00 – 14h00 ou 14h30 BRT)

Objetivo Geral: A partir da (a) coprodução de estratégias de educação popular sobre conceitos básicos em Ciência e Saúde, nosso objetivo é a (b) coprodução de materiais sobre tais conceitos para informar a população, pacientes afetados por câncer e doenças raras, gestores, pesquisadores, profissionais e produtores na área de saúde de precisão em câncer e doenças raras, e para fins de educação continuada de equipes multiprofissionais em saúde pública de precisão, a partir da perspectiva de todos os atores sociais; e participação da validação transcultural e resposta de questionário internacional sobre percepção e atitudes sobre geração e uso de dados pessoais sensíveis de saúde (genômicos) para a (c) coprodução do primeiro Observatório Cidadão em Saúde Pública de Precisão no Brasil.

Justificativa: Dentro do Eixo 03, nossa oficina é parte da primeira iniciativa brasileira de Ciência Cidadã em Saúde Pública de Precisão — o “Vozes do DNA”², que estamos nucleando na EPM/Unifesp como uma das atividades de extensão comunitária do projeto financiado pela chamada CNPq/MS-SCTIE-DECIT N° 50/2022 (Projeto N° 406952/2022-1) “Saúde Pública Genômica no SUS: estudo de caso para desenvolvimento, implementação e monitoramento de painel genético para diagnóstico, monitoramento e tratamento pré e pós-cirúrgico de pacientes com nódulos da tireoide”.

¹ Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sharmila.alina@unifesp.br; andre.bastos@unifesp.br; beatriz.camilo@unifesp.br; juliana.madeu@unifesp.br; kamily.akemi@unifesp.br

² Disponível em <https://site.unifesp.br/vozesdodna/> a partir de 12 ago. 2024.

Dinâmica: Partindo do conceito de Ciência Cidadã³, conforme fundamentado⁴ na área das Ciências da Saúde, as atividades planejadas são: 8h00-8h15 — recepção e conferência dos alunos e professores “cientistas cidadãos”; 8h15-9h30 — dinâmica “eu sou... nós somos”(apresentação individual de cada participante e expectativas sobre a oficina); 9h30-10h30 — roda de conversa “ciência cidadã”: o que é? Como podemos participar?; 10h30-10h45 — intervalo; 10h45-11h45 — oficina “meu DNA, nosso DNA” (extração de DNA de morango); 11h45-12h45 — almoço solidário (propomos este modelo de economia solidária em que a escola privada e/ou financiamento institucional patrocina o lanche de 30

³ Conforme o excerto a seguir, disponível em nosso website institucional (acima): como **cientistas cidadãos** — ou seja, indivíduos **COM e SEM treinamento profissional em atividades de pesquisa científica** — que estabelecemos **REDES de colaboração HORIZONTAIS de BASE SOLIDÁRIA interpessoais e de nossos coletivos** para apoiar as usuárias (e profissionais) das redes pública (Sistema Único de Saúde — SUS) e privada (via operadoras de planos de saúde privado) do sistema de saúde brasileiro (o **Complexo Econômico-Industrial da Saúde — CEIS**) no **acesso a tecnologias de saúde** (informações e ferramentas de diagnóstico, tratamento e seguimento) **robustas e seguras (isto é, informadas pela melhor EVIDÊNCIA disponível)**, compartilhando **novos saberes e fazeres** para a **coprodução** de uma **governança brasileira — do Sul Global — da geração e uso de seus dados pessoais sensíveis de saúde (genômicos)**, de modo a aprimorar a qualidade de seus estados de saúde, bem como de suas atividades diárias (de trabalho), e monitorá-las em tempo real e de forma permanente, por meio do estabelecimento do primeiro **Observatório Cidadão (em Saúde de Precisão) — o “vozes do DNA (Brasil)”**: assim, estaremos SEMPRE representados, de forma dinâmica, assim como nossa sociedade!

⁴ Fundamentado, principalmente, a partir de:

- PRAINSACK, B. **Understanding participation**: The ‘citizen science’ of genetics. In: *Genetics as Social Practice: Transdisciplinary Views on Science and Culture*. Ashgate Publishing Ltd. 2014. pp.147-164. Disponível em: <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84901171197&origin=inward&txGid=8bc64d3c5d126f0eb510bd406a86c050>. Acesso em: 5 jul. 2024.
- WOOLLEY J.P., MCGOWAN M.L., TEARE H.J.A., et al. **Citizen science or scientific citizenship? Disentangling the uses of public engagement rhetoric in national research initiatives**. *BMC Med Ethics* 2016;17(1):33; Disponível em: <https://www.doi.org/10.1186/s12910-016-0117-1>. Acesso em: 5 ago. 2024.
- SOUSA, M. S. A.; BARRETO, J. O. M. **Capítulo 24 — Perspectivas das políticas informadas por evidências**. In: TOMA, T. S. (Org.) et al. **Avaliação de tecnologias de saúde & políticas informadas por evidências**. São Paulo: Instituto de Saúde, 2017. p. 411-443. (Temas em saúde coletiva, 22). ISBN 978-85-88169-31-9. Disponível em: https://www.saude.sp.gov.br/resources/instituto-de-saude/homepage/temas-saude-coletiva/pdfs/tsc_22_final.pdf. Acesso em: 2 jul.2024.
- SOUSA, M. S. A.; GALLIAN, D. M. C.; MACIEL, R. M. B. From ‘Me’ to ‘Us’: solidarity and biocitizenship in the Brazilian cancer precision medicine innovation system. *Saúde em Debate*, v. 43, n. spe 2, p. 114-132, 2019. <https://doi.org/10.1590/0103-11042019s209>.
- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. [SOUSA, M. S. A. (primeiro autor)]. **Participação social na avaliação de tecnologias em saúde para sistemas de saúde: achados de uma síntese de evidências qualitativas**. Brasília: Fiocruz; Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: <https://brasil.fiocruz.br/aagts/participacao-social-popart/popart-produtos/>. Acesso em: 2 jul. 2024.
- WALE, J. SOUSA, M. S. A., HUANG, L. Patient and Social Engagement in HTA. In: **A Newcomer’s Guide to HTA: A collection of resources for early career professionals**. Health Technology Assessment International. p. 71-96, 2023. Disponível em: <https://hta.org/wp-content/uploads/2023/12/A-Newcomers-Guide-to-HTA-Patient-and-Social-Engagement.pdf>. Acesso em: 5 jul. 2024

alunos da escola pública e dos 30 alunos da escola privada por oficina); 12h45-13h45 — co-produção: dúvidas e ideias (bate-papo sobre dúvidas que participantes tiverem sobre conceitos básicos de genética humana e médica, genômica e saúde de precisão mediado pelos pesquisadores e alunos de iniciação científica e pós-graduação dos grupos das Disciplinas de Endocrinologia e Genética da EPM/Unifesp e identificação de interesses compartilhados entre as turmas das escolas e os cientistas cidadãos do vozes do DNA); 13h45-14h00 — convite ações cientista cidadão (convite a responder questionário internacional para avaliar suas percepções e atitudes sobre a geração e os usos de dados pessoais sensíveis de saúde (genômicos) no Brasil e ocupação das mídias sociais do projeto com materiais multimídia criados pelos alunos para desmistificar conceitos básicos de pesquisa em saúde, genética humana e médica, genômica, saúde de precisão e ciência cidadã para quaisquer públicos); 14h00-14h30 — “pátio de fuga”: desafio investigativo no pátio de anatomia da EPM/Unifesp (opcional: os professores de cada escola podem propor objetivos específicos e necessidades relevantes a seus alunos, ou se preferem finalizar a oficina mais cedo na etapa anterior).

Normas de Segurança: Solicitamos que pelo menos dois professores da(s) escola(s) interessada(s) acompanhem sua turma, pois nosso objetivo secundário é também promover a educação continuada sobre ciência cidadã na prática, se oportuno, para o corpo docente da escola participante, a ser coproduzido durante o planejamento de cada oficina.